
УДК 94(47)

DOI 10.5281/zenodo.18693024

Трунов К. Н.

Трунов Кирилл Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), д. 57/43, Средний пр. В.О., Санкт-Петербург, Россия, 199178. E-mail: trunov-kn@ranepa.ru.

Английская либеральная мысль и формирование доктрины национально-государственного устройства России в программе конституционно-демократической партии

Аннотация. В статье рассмотрено влияние идей английской социологической, политической и философской мысли на конструирование модели решения национального вопроса и формирование доктрины национально-государственного устройства России в программе конституционно-демократической партии. На основе приводимых примеров доказано, что многие стороны кадетского варианта национально-государственного устройства имели непосредственную генетическую связь с идеями Дж. Ст. Милля, Г. Спенсера и других английских мыслителей, а также являлись отражением традиционных принципов и приоритетов английского и мирового либерализма. Вместе с тем они отражали не только патриотические настроения и приверженность кадетов принципу государственного единства, но и были проявлением их рационализма, прагматизма и гуманизма.

Ключевые слова: кадеты, либерализм, национальный вопрос, национально-государственное устройство, автономия, федерализм.

Trunov K. N.

Trunov Kirill Nikolaevich, PhD in History, Associate Professor, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management RANEPa), 57/43, Sredny Prospekt V.O., St. Petersburg, Russia, 199178. E-mail: trunov-kn@ranepa.ru.

British liberal thought and shaping the doctrine of the national state structure of Russia in the programme of the constitutional Democratic Party

Abstract. The article examines the influence of the ideas of British sociological, political and philosophical thought on the construction of the model for solving the national question and shaping the doctrine of the national-state structure of Russia in the Programme of the Constitutional Democratic Party. On the basis of given examples it is proved that many aspects of the Cadet version of the national state system had a direct genetic links with the ideas of J.S. Mill, G. Spencer and other British thinkers. They were also a reflection of the traditional principles and priorities of British and world liberalism. At the same time, they reflected not only the Cadets'

patriotic sentiments and their devotion to the principle of state unity, but were also a manifestation of their rationalism, pragmatism and humanism.

Key words: cadets, liberalism, national question, national state structure, autonomy, federalism.

На заре своей истории российская государственность была по преимуществу моноэтничной, объединяя в основном славянские племена. С XVI столетия, после присоединения Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств, завоевания Сибири, в состав России вошли неславянские народы. С этого времени государственность в России приобретает полиэтнический характер. Для сохранения его единства жизненно важной задачей всегда было противодействие национально-территориальному сепаратизму. В конце XIX – начале XX века, в один из переломных моментов отечественной истории, эта задача приобрела особую актуальность. Обращение к историческому опыту решения национального вопроса в тот период представляется значимым и для современной России, которая, являясь одним из крупнейших многонациональных государств мира, сталкивается с необходимостью выстраивания эффективной национальной политики, обеспечивающей как сохранение территориальной целостности, так и реализацию прав народов на культурное развитие. В этой связи изучение подходов политических партий начала XX века, в частности конституционно-демократической, к проблеме национально-государственного устройства позволяет выявить потенциально продуктивные модели и предостеречь от повторения ошибок, ведущих к дезинтеграции.

Это было время пробуждения самосознания народов России, появления национальных политических партий и объединений, заявивших в полный голос о необходимости достижения национального равноправия. Нерешенные проблемы национальностей, нежелание правительства идти навстречу национальным чаяниям вызывали к жизни среди них и сепаратистские настроения.

Проблема национально-государственного устройства в дореволюционной России привлекала внимание многих исследователей. В дореволюционной историографии преобладал либо официально-охранительный подход, рассматривавший любые проявления национального движения как угрозу государственности, либо публицистический, отражавший позиции самих национальных партий и движений. В советский период изучение данной проблематики велось преимущественно в русле критики «великодержавного шовинизма» царизма и буржуазных партий, при этом программа кадетов оценивалась как либерально-буржуазная, непоследовательная и половинчатая. В постсоветской историографии, благодаря трудам В.В. Шелохаева [11], А.Н. Медушевского [4], К.Ф. Шаццлло [10] и других исследователей, был осуществлен объективный анализ программных положений кадетской партии, в том числе по национальному вопросу, показана их связь с европейской либеральной традицией. Вместе с тем, недостаточно изученным остается вопрос о философско-мировоззренческих основаниях кадетской доктрины национально-государственного устройства, ее генезисе и связи с идеями английского либерализма. Настоящая статья призвана восполнить этот пробел.

Возникшие в конце XIX – начале XX в. общероссийские политические партии предлагали различные пути и схемы решения национального и национально-государственного вопросов — от программы великорусского шовинизма черносотенного «Союза русского народа» до лозунга российских социал-демократов о праве наций на самоопределение вплоть до полного отделения и создания собственных независимых государств.

В этом отношении российские либералы, а именно их наиболее крупная и

организационно оформленная структура — конституционно-демократическая партия — разработали достаточно взвешенную программу решения национального вопроса, которая, по оценке крупнейшего специалиста по истории российского либерализма и общественных движений начала XX века профессора В.В. Шелохаева, была наиболее оптимальной, поскольку, идя навстречу коренным национальным интересам народов России, создавала вместе с тем условия и предпосылки для сохранения единства исторически сложившегося полиэтнического российского государства [9, с. 112–113].

При анализе кадетской программы решения национального вопроса исследователи главное и вполне оправданное внимание уделяют непосредственно положениям партийной программы, декларировавшим равенство национальностей и отмену национальных ограничений, тактической линии партии и ее фракции в Государственной думе по данному вопросу. Однако не меньший интерес и значение имеют исходные точки, с которых шло развитие кадетской программы решения проблемы национально-государственного устройства, генезис ее главных принципиальных элементов.

Эти элементы включали в себя:

1) принцип государственного единства и недопустимость дезинтеграции государства;

2) гражданское равноправие народов России;

3) культурно-национальная автономия как основная формула решения национального вопроса (исключение — административно-территориальная автономия для Финляндии и Польши).

Право на самоопределение является сегодня одним из общепризнанных принципов международного права. Однако такой подход начал формироваться после Первой мировой войны и получил закрепление в декларациях Организации Объединенных Наций после Второй мировой войны. А в начале XX века лидеры кадетов рассматривали абсолютное

большинство национальностей России как совершенно не готовых не только к независимости, но и к национально-территориальному автономному существованию в рамках Российского государства. Автономизм и федерализация, по мнению главного разработчика кадетской программы национально-государственного устройства Ф.Ф. Кокошкина, были неприменимы в современной ему России, они были преждевременны и угрожали территориальной целостности страны.

Такое отношение кадетов к дроблению государства, такая приверженность лозунгу единства и неделимости России отражали не только их патриотические настроения и не только демонстрировали их недвусмысленную государственническую позицию. В этом также было проявление их рационализма, прагматизма и, что может показаться неожиданным, гуманизма.

При изучении генезиса кадетской доктрины решения национального вопроса в России на принципах государственного единства и недопустимости национально-территориального обособления необходимо обратить внимание на фундаментальные основы либеральных воззрений на национальный вопрос, приверженцами которых кадеты являлись. Их анализ позволяет понять общую направленность стратегии решения проблемы национально-государственного устройства. Как многосторонняя мировоззренческая система, либерализм был в значительной степени разработан английскими мыслителями — Дж. Локком, Дж. Ст. Миллем, Г. Спенсером, Г. Самуэлем и др. В целом именно английский либерализм и составляющие его философские, социологические и политологические идеи были если не главным, то, по меньшей мере, одним из наиболее приоритетных ориентиров для русских конституционных демократов. Причем это проявлялось не только в сфере теории и идеологии. Это было также частью повседневной политической практики. Именно либералы на протяжении десяти-

летий конца XIX – начала XX в. господствовали на политической сцене Соединенного королевства Великобритании и Ирландии. Политика либерального правительства Англии по тем или иным вопросам, в том числе и национальному, часто приводилась кадетскими деятелями как пример для подражания. Так, российский историк и социолог А.Н. Медушевский заметил, что предложенные Ф.Ф. Кокошкиным кадетские проекты областной автономии для Польши и Финляндии основывались на концепции гомруля для Ирландии, продвигавшейся английскими либералами с 70-х годов XIX века. Она предусматривала особое управление, включая местное народное представительство и законодательство для некоторой части государства, при подчинении целому в общегосударственных вопросах [4, с. 236]. Английская либеральная партия воспринималась кадетами как «братская», ее национальным съездам кадеты направляли приветственные телеграммы. Английские либералы отвечали русским кадетам тем же, демонстрируя исходное родство двух либеральных партий. Во время визитов думских деятелей в Англию в период Первой мировой войны английские либералы, такие как министр иностранных дел Э. Грей, рассматривали кадетов, в том числе П.Н. Милюкова, как будущих министров российского правительства.

Эта демонстрация межпартийной солидарности отражала глубокую родовую близость двух партий. В огромной степени это проявлялось в теоретико-методологических основаниях к решению национального вопроса и вопросов национально-государственного устройства. В течение десятилетий английский либерализм в этом отношении выработал довольно стройную и логичную теоретическую и идеологическую модель. Эта модель была воспринята и русскими кадетами.

Основу ее составляли разработанные классиками английской либеральной мысли принципы. Тезис Дж. Локка о том,

что в основании любой системы законодательства и государственного устройства должен лежать Разум, целиком и полностью распространялся на национальный вопрос и национально-государственное устройство. Джон Стюарт Милль (1806–1873) считал наиболее разумной моделью свободное общество, защищенное от деспотизма и ограниченное справедливым законом. При этом, однако, этот принцип не возводился им в Абсолют. Развивая учение о свободе, он делал различие между европейскими народами, находящимися на высокой цивилизационной стадии развития, и отсталыми народами, не выработавшими собственной государственной традиции и не имевшими развитых политических институтов.

Прогресс как всего человечества, так и отдельных народов, его составляющих, есть процесс поступательный и последовательный. Одно должно предшествовать другому и нельзя перепрыгивать через определенные этапы развития. Дж. Ст. Милль считал безусловным благом для «отставших» и не готовых к самоуправлению народов оставаться под властью и опекой народов, более развитых в политическом и культурном отношении: «Пока народ неспособен к самоуправлению, ему порою лучше находиться под иностранной деспотией, нежели под своей собственной, если эти иностранцы достигли большего прогресса в развитии цивилизации и культуры...» [11, с. 348].

Мыслитель видел нравственным долгом высокоразвитой нации приобщение отсталых народов к ценностям цивилизации, важнейшими из которых он считал свободу и демократию. Тем самым оправдывался колониализм, однако не с целью закабаления слабых народов, а с намерением вырвать их из отсталого состояния и защитить от произвола разного рода местных деспотов [5, с. 175]. Безусловно, такой подход отражал гегельянское деление народов на исторические и неисторические. Однако Милль при этом

допускал возможность того, что, преодолев отсталость, усвоив ценности цивилизации и поднявшись на новые ступени развития, любой народ вправе претендовать на независимое существование.

Русские либералы следовали тому же принципу. Экстраполируя подход Дж. Ст. Милля на Россию, Б.Н. Чичерин считал, что к вопросу о самоопределении народов нужно подходить с точки зрения целесообразности и рационализма. Для образования самостоятельного государства национальность должна обладать достаточной степенью развития и консолидации, чтобы быть способной на равных выступать на мировой сцене среди других народов. По мнению Б.Н. Чичерина, такие народности Российской империи как, например, чувашаи и латыши, не достигшие соответствующего уровня политического и культурного развития, «не в состоянии образовать самостоятельный политический союз», и поэтому «их назначение — подчиняться другим народам и входить в состав других государств» [8, с. 82].

Следуя этой логике, он утверждал, что пребывание слаборазвитых народностей под властью и покровительством более сильной национальности является проявлением гуманизма. Обретя независимость, не готовая к ней народность неизбежно станет объектом завоевания и эксплуатации со стороны других, более развитых народов или попадет под варварское деспотическое правление собственных вождей. Такое развитие событий может отразиться и на других народах и государствах, вызвать международную напряженность и обострить международные отношения.

С точкой зрения Дж. Ст. Милля, а вслед за ним и Б.Н. Чичерина по вопросу о самоопределении народов было согласно большинство либералов России. Противником территориального дробления был, например, такой влиятельный политический мыслитель и признанный авторитет, как М.М. Ковалевский. Допуская возможность предоставления политической автономии народам России, он

предлагал определять ее не всем народностям, а только имевшим опыт государственной самостоятельности. Остальным народам целесообразнее решать свои национальные задачи на основе гражданского равноправия и права на свободное развитие национального языка, культуры, образования [2, с. 11], то есть культурно-национальной автономии.

Приверженность этой формуле характерна и для кадетской программы решения национального вопроса. Она не предусматривала не только территориального отделения народов от единого Российского государства, но и отрицала возможность национально-территориальных автономий. Ф.Ф. Кокошкин, не выступая в принципе против федерализма и автономии, заявлял, что преждевременная постановка вопроса об этом угрожает серьезной опасностью делу политической и гражданской свободы в России [3, с. 34]. Путь к обеспечению национальных прав народов России должен лежать не в области национально-территориального дробления, а в предоставлении областного самоуправления и культурно-национальной автономии. Областная автономия предусматривала территориальное обособление, но не по национальному признаку, а исходя из социально-экономических и культурных особенностей территорий, тем более, если здесь имелись государственные традиции (как в Польше или Финляндии). А культурно-национальная автономия в принципе не предусматривала территориальных обособлений.

Сохранение и укрепление единого и неделимого Российского государства было одним из главных приоритетов для кадетов. Решение национальных проблем и удовлетворение национальных чаяний народов России, по их мнению, должно было быть осуществлено в рамках программы широких общедемократических преобразований. Взвешенный и осторожный подход к проблемам национального самоопределения имел самые серьезные основания как в практическом плане, так и с точки зрения гуманизма. Необходи-

мость сохранения строившегося и укреплявшегося веками политического и экономического единства Российского государства, диктовалась не только национальной гордостью и патриотизмом. Нарушение государственной целостности, территориальный сепаратизм привели бы к разрыву или затруднению устоявшихся экономических и культурных связей, ослаблению экономической мощи страны. Политическая и социально-экономическая дезинтеграция вызвали бы хаос, неуправляемость, рост преступности, то есть напрямую отразились бы на благополучии и безопасности граждан. Кроме того, кадетская, как и в целом русская либеральная мысль, предупреждали, что во многих обособившихся национально-территориальных образованиях, не имевших устоявшихся демократических традиций в управлении, появился бы риск утверждения авторитарных и антидемократических режимов, как подвергающих репрессиям своих граждан, так и способных стать угрозой для России и быть используемыми ее противниками в антироссийских целях [8, с. 476; 9, с. 84]. Последующий ход истории России в XX столетии подтвердил обоснованность этих предостережений.

Следование данному постулату неоднократно демонстрировалось кадетами на всех этапах существования партии. В июле 1917 г. именно вопрос об автономии Украины стал их принципиальным спором с коллегами по Временному правительству, закончившись выходом министров-кадетов из его состава. В ответ на признание правительством самопровозглашенной украинской автономии кадеты заявили: «Выражение правительством сочувствия проекту областной автономии, содержание которого остается правительству неизвестным, является недопустимым и в высшей степени опасным прецедентом, предрешающим, вопреки данной членами правительства присяге, волеизъявление Учредительного собрания и основные черты будущего

государственного устройства России» [1, с. 383].

Последовательная и принципиальная приверженность кадетов идее единства и неделимости России вытекала не только из традиционного постулата русского либерализма о необходимости сохранения единства государства, не только из их патриотических побуждений и гражданской ответственности. Такая позиция соответствовала общей либеральной мировоззренческой парадигме, сформировавшейся в конце XIX столетия преимущественно английской либеральной мыслью. В этом смысле огромное влияние в целом на интеллектуалов конца XIX – начала XX в., и в особенности на либеральную мысль, имела синтетическая теория английского философа-позитивиста и социолога Герберта Спенсера (1820–1903). Его идеи во многом явились для либералов того времени методологическим основанием для решения многих вопросов общественной жизни, в том числе и национально-государственного вопроса. Сформулированный Г. Спенсером закон органического прогресса заключался в том, что развитие всего окружающего мира есть непрерывное движение от простого к сложному [7, с. 24]. Усложнение системы объективно и в целом прогрессивно. Применение данного закона к проблеме национально-государственного устройства означало признание движения к единству и укрупнению как позитивного вектора развития. Искусственное обособление отдельных народов из больших многонациональных государств виделось как регресс и примитивизация.

В начале XX столетия, уже в период начала деятельности партии кадетов в России, в 1906 г. в Москве был издан перевод книги одного из теоретиков английской либеральной партии, представителя социального либерализма и соратника будущего премьер-министра Г. Асквита Герберта Самуэля (1870–1963) под названием «Либерализм. Опыт изложения принципов и программы совре-

менного либерализма в Англии». Издание книги в 1906 г. скорее всего не было случайным, именно в этот год была учреждена конституционно-демократическая партия. Автор выражал приверженность британских либералов принципу единства государства и указывал на преимущества большой империи над малыми государственными образованиями. «Громадное большинство либеральной партии, — писал Г. Самуэль, — глубоко убеждено в том, что Империя, как целое, благодетельная сила; что связанное с нею добро значительно перевешивает зло, проистекающее от существования ее, и что будущее развитие Империи еще в большей мере будет содействовать прогрессу человечества» [6, с. 413]. Говоря об идее независимости народов Британской империи, он заявлял: «Как бы народы эти не ценили свою независимость, последняя, однако, не есть еще высшее благо: конечною целью политики является содействие человеку в достижении им высшего типа» [6, с. 415], то есть приобщение к достижениям цивилизации и ценностям культуры. Абсолютно идентичную позицию в вопросе национально-государственного устройства России занимали и русские кадеты. Именно русский язык и культура были, по их мнению, теми условиями, посредством которых многочисленные этносы России приобщаются к достижениям ми-

ровой культуры, входят в общемировую семью цивилизованных народов.

Таким образом, предлагаемое российскими кадетами решение проблемы национально-государственного устройства России в начале XX века в духе сохранения и сбережения государственного единства означало не только их приверженность характерным для отечественной мысли принципам государственности и патриотизма. Оно также демонстрировало неразрывную генетическую связь кадетской идеологии с идеями европейского, прежде всего английского, либерализма. Именно эти идеи привели, по мнению кадетских мыслителей, европейское общество к прогрессу и процветанию. И именно этого желали они и для России. Либерализм должен с максимальной эффективностью использовать все то, что было построено и завоевано в предшествующий период. Основной его постулат — приоритет прав и свобод личности — легче реализовать в большом государстве, основанном на демократическом фундаменте. Если же возобладает национально-территориальный сепаратизм, он станет для этого серьезным препятствием. Сохранение единства Российского государства тем более важно после падения самодержавного режима, так как это будет способствовать утверждению политических свобод и демократических институтов на всей его огромной территории и среди разных народностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. № 324. Воззвание ЦК. Июль 1917 г. // Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-демократической партии. В 6 т. Т. 3. 1915–1920 гг. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1998. 590 с.
2. Ковалевский М.М. Национальный вопрос и равенство подданных перед законом. Варшава: Правда, 1906. 15 с.
3. Кокоскин Ф.Ф. О правах национальностей и о децентрализации управления и законодательства. Доклад организационного бюро съезду земских и городских деятелей 12–15 сентября 1905 г. М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1906. 47 с.
4. Медушевский А.Н. Диалог со временем: российские конституционалисты конца XIX – начала XX века. М.: Новый хронограф, 2010. 486 с.
5. Момот М.В. Либерализм и демократия Джона Стюарта Милля // Полития, 2009, № 4(55). С. 173–184.
6. Самуэль Г. Либерализм. Опыт изложения принципов и программы современного либерализма в Англии. М.: Издание И. Романова, 1906. 488 с.

7. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские / пер. с англ. под ред. Н.А. Рубакина. Минск: Современный литератор, 1999. 1408 с.
8. Чаадаев П.Я. Орывки и разные мысли (1828–1850-е годы) // Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 441–511.
9. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Т. 3. М.: Типография товарищества И.Н. Кушнерев и Ко, 1894. 556 с.
10. Шацилло К. Ф. О составе русского либерализма накануне революции 1905-1907 гг // История СССР. 1980. №. 1. С. 62–74.
11. Шелохаев В.В. Либеральная модель переустройства России. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1996. 280 с.
12. Mill J.St. Vindication of the French Revolution on February 1848 (1849) // Collected Works of John Stuart Mill. V. XX. Toronto: University of Toronto Press, 1963. P. 317–364.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. № 324. Vozzvanie СК. Iyul' 1917 g. // Protokoly Central'nogo Komiteta i zagranichnyh grupp konstitucionno-demokraticheskoj partii. V 6 t. T. 3. 1915–1920 gg. M.: «Rossijskaya politicheskaya enciklopediya» (ROSSPEN), 1998. 590 s.
2. Kovalevskij M.M. Nacional'nyj vopros i ravenstvo poddannyh pered zakonom. Varshava: Pravda, 1906. 15 s.
3. Kokoshkin F.F. O pravah nacional'nostej i o decentralizacii upravleniya i zakonodatel'stva. Doklad organizacionnogo byuro s"ezdu zemskih i gorodskih deyatelej 12–15 sentyabrya 1905 g. M.: Tipografiya G. Lissnera i D. Sobko, 1906. 47 s.
4. Medushevskij A.N. Dialog so vremenem: rossijskie konstitucionalisty konca XIX – nachala XX veka. M.: Novyj hronograf, 2010. 486 s.
5. Momot M.V. Liberalizm i demokratiya Dzhona Styuarta Millya // Politiya, 2009, № 4(55). S. 173–184.
6. Samuel' G. Liberalizm. Opyt izlozheniya principov i programmy sovremennogo liberalizma v Anglii. M.: Izdanie I. Romanova, 1906. 488 s.
7. Spenser G. Opyty nauchnye, politicheskie i filosofskie / per. s angl. pod red. N.A. Rubakina. Minsk: Sovremennyy literator, 1999. 1408 s.
8. CHaadaev P.YA. Otryvki i raznye mysli (1828–1850-e gody) // Polnoe sobranie sochinenij i izbrannye pis'ma. T. 1. M.: Nauka, 1991. S. 441–511.
9. CHicherin B.N. Kurs gosudarstvennoj nauki. T. 3. M.: Tipografiya tovarishchestva I.N. Kushnerev i Ko, 1894. 556 s.
10. SHacillo K. F. O sostave russkogo liberalizma nakanune revolyucii 1905-1907 gg // Istoriya SSSR. 1980. №. 1. S. 62–74.
11. SHelohaev V.V. Liberal'naya model' pereustrojstva Rossii. M.: «Rossijskaya politicheskaya enciklopediya» (ROSSPEN), 1996. 280 s.
12. Mill J.St. Vindication of the French Revolution on February 1848 (1849) // Collected Works of John Stuart Mill. V. XX. Toronto: University of Toronto Press, 1963. P. 317–364.

Поступила в редакцию: 15.01.2026.

Принята в печать: 24.02.2026.